

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Henrique Vieira Filho é artista plástico, escritor, jornalista e terapeuta holístico.

<https://henriquevieirafilho.com.br>

Vinho, Café E Cultura

Henrique Vieira Filho e a Cia. Teatral Patoktak

Neste artigo para o **Jornal O Serrano**, **Henrique Vieira Filho** fala da importância econômica do Turismo Cultural e de Experiência, citando Londres, Paris, o passado histórico do Turismo de Saúde e Bem-Estar de Serra Negra e convida a prestigiar o **Cabernet Literário**, que une literatura, gastronomia e degustação de vinho.

Publicado resumido no **Jornal O SERRANO**, Nº 6379, de 03/11//2023 e na íntegra em <https://henriquevieirafilho.com.br/2023/10/29/vinho-cafe-e-cultura/>

Sempre entre as campeãs no *ranking* mundial, Paris e Londres movimentam só com o turismo cerca de US\$90 bilhões ao ano!

E isso não se deve às suas belezas naturais e sim aos seus mais de 1100 teatros, 400 museus e 200 galerias de arte, ou seja, sabiamente investem no **Turismo Cultural**, que atrai clientes com elevado poder aquisitivo e sustentam uma infinidade de postos de trabalho.

Nos últimos anos, nossa região se acomodou no setor de compras, esquecendo seu glorioso passado no turismo de saúde e bem-estar (hidroterapia, spas), que ainda tem um enorme potencial econômico.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

E mal arranhou a superfície de tudo o que ainda podemos desenvolver no campo da “experiência turística cultural”, que gera impressões memoráveis (e “instagramáveis”), estabelecendo um vínculo emocional muito mais profundo do que o simples prazer de ter comprado uma “lembrancinha”.

Minha esperança se renova quando me deparo com iniciativas como a do **Cabernet Literário**, que reunirá um seletto grupo para apreciar um delicioso conto (*spoiler*: uma alta executiva global é trazida de volta às suas raízes serranas pelo aroma do café).

A própria escritora, **Katia Parente**, fará a apresentação, que inclui degustação de vinho e a gastronomia do recém inaugurado **Serra Dos Sicalis** e que terá como pano de fundo algumas de minhas pinturas ilustrando o tema.

<https://youtu.be/FMvthSORfKM>
Assista ao vídeo com o processo criativo da pintura “Goddess Libera”

Henrique Vieira Filho e a deusa do vinho “Goddess Libera” (óleo sobre tela)

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
(11) 982946468

Eu mesmo tive a feliz oportunidade de realizar algo semelhante, em São Paulo: fiz um crônica e uma pintura inspiradas na gastronomia da **chef vegana Damodara**, que por sua vez, serviu pratos baseados nas minhas telas, tudo harmonizado pelo **sommelier Luiz Mota**, que serviu as taças enquanto o **grupo teatral Patoktak** interpretou bacantes trazendo minha pintura da clássica cena mitológica em que o rei Penteu é dominado pela fúria das sacerdotisas de Dionísio (Baco).

Assista ao vídeo onde bacantes da Cia. Patoktak intervêm sobre Henrique Vieira Filho, no papel de Penteu:

<https://sway.office.com/rxOLyXmQGOFBw0Xi?ref=Link&loc=play>

Assim é o turismo cultural: eventos que criam experiências e memórias inesquecíveis aos participantes e faz girar até mesmo a economia popular, com oportunidades para recepcionistas, garçons, cozinheiros, motoristas, hospedagens, etc.

Por tudo isso, deixo o convite para prestigiarem os empreendedores da nossa região: **Cabernet Literário** - dia 18/11, em Serra Negra / SP - reserve com antecedência - [\(19\) 99720-5991](tel:(19)99720-5991)

Cabernet Literário

Apresenta **"Uma história com aroma de café"**, por Kátia Parente, no Serra dos Sicalis Restaurante

18.11.23 | 19H

Investimento: R\$ 95,00
(inclui 2 taças de vinho e finger food)

Inscrições pelo link na bio

Informações:
(11) 99878-3185
(19) 99720-5991

